

ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA INTERNA

SERVICIO DE CLÍNICA MÉDICA

ANUARIO 2024

 HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

A lo largo del año, nuestro compromiso con la investigación se ve reflejado en la producción académica-científica que hemos logrado. Los/as invito a sumergirse y recorrer estas breves páginas que las resumen.

Aprovecho para agradecer el esfuerzo y la dedicación de cada una de las personas que integran el EQUIPO, cuyas contribuciones son esenciales para transformar el conocimiento en entregables y materiales tangibles (ej: publicaciones en revistas indexadas, presentaciones en congresos y jornadas en las que participamos).

El 2024 ha sido testigo de importantes **HITOS** que vale la pena recordar:

- La Disposición N°71 del HIBA reconoció al AIMI como **sección** del Servicio de Clínica Médica; y se habilitó el cargo de **jefa/e** (con fecha del 11/03/2024).
- Sostuvimos nuestro “Espacio Académico” todo el año, con un total 48 encuentros, alcanzando una participación de 23% con oradores externos.
- Construimos redes con los equipos editoriales de Revistas (Hospital Italiano de Buenos Aires, Evidencia y Fronteras en Medicina).
- Ofrecimos 399 horas/año de asesorías, y 213 fueron usadas.

Me enorgullece formar parte y haber cumplido 10 años en AIMI (desde mi ingreso como fellow en Junio-2014). y Es realmente un placer ser jefa y liderar este maravilloso equipo. Cada integrante es una pieza fundamental, que lidera, sostiene, acompaña, mentorea, enseña, comparte, o simplemente pregunta y aprende haciendo, debiendo enfrentar obstáculos y nuevos desafíos intelectuales y/o metodológicos, siempre con responsabilidad, compromiso, y dedicación. Ustedes son quienes verdaderamente hacen que mi tarea resulte sencilla.

Esperamos seguir trabajando juntos durante este 2025.

María Florencia Grande Ratti

Jefa de Área de Investigación en Medicina Interna
Servicio de Clínica Médica

ÍNDICE

- **MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS**
- **INTEGRANTES DE AIMI**
- **LÍNEAS Y REGISTROS LONGITUDINALES INTERNAS**
- **INFORME ANUAL SOBRE TURNERA AIMI**
- **ACTIVIDAD CIENTÍFICA**
- **ACTIVIDAD ACADÉMICA**

MISIÓN

Somos un equipo comprometido con la generación de conocimiento científico mediante el desarrollo y la promoción de proyectos de investigación clínica en el ámbito de la Medicina Interna.

VISIÓN

Convertirnos en un servicio líder en investigación clínica, orientado a la generación de conocimiento científico que se integre a la comunidad académica de Argentina, Latinoamérica y el mundo.

OBJETIVOS

Generar conocimiento científico en el ámbito de medicina interna a través de la Investigación clínica independiente desde la concepción de la pregunta, la implementación hasta la divulgación.

HISTORIA

Nos dedicamos a impulsar el conocimiento científico a través de proyectos que generan evidencia médica de impacto. Con enfoque interdisciplinario y compromiso con la excelencia desde 2006.

DESDE 2006

Desde 2006, formamos becarios/as y residentes. También hemos sido un espacio destacado para la capacitación de estudiantes de la carrera de Medicina, promoviendo el crecimiento académico y científico.

ACTUALIDAD

Continuamos consolidándonos como referente en investigación clínica, desarrollando proyectos innovadores abordando desafíos en el manejo de enfermedades crónicas. Además, fomentamos la colaboración interdisciplinaria y la producción científica, contribuyendo al avance del conocimiento médico.

FLORENCIA GRANDE RATTI

Jefa de Sección
MD, MSc, PhD. Especialista en Medicina Familiar. Magíster en Investigación Clínica, IUHIBA. Doctorado en Ciencias de la Salud, IUHIBA. Investigadora asistente CONICET. Project Management Professional (PMI®).

LOURDES POSADAS MARTÍNEZ

Médica de planta
MD, MSc, PhD. Esp. en Med. Interna, Estadística para la Salud, Ciencias de Datos, Metodología de la investigación. Mg. en Inv. Clínica, Dra. en Medicina Interna. Project Management Professional (PMI®). Investigadora Adjunta CONICET. Carrera Docente (UBA).

MARCELINA CARRETERO

Medica asociada
MD, MSc, Especialista en tocoginecología, Magíster en Investigación a clínica, IUHI

IVAN HUESPE

Médico asociado
MD (UNL), Médico especialista en Terapia Intensiva (IUHIBA)

MARIANA BURGOS

Médica asociada
MD, MsC, Mg. Médica Especialista en Medicina Familiar y Nutrición Magíster en Investigación a clínica (IUHI) y en Diabetes

ROMINA PEREZ MANELLI

Secretaria
Abogada. Maestranda en Maestría en investigación clínica. UHI. Estudiante en Doctorado en Ciencias de la Salud. UHI.

M. LETICIA PERONI
Se despide de AIMI

“Mi paso por el Área de Investigación en Medicina Interna marcó una etapa que ahora cierro con mucha gratitud. Fue un tiempo de aprendizaje, desafíos y colaboración, donde crecí tanto profesional como personalmente. Me llevo recuerdos entrañables, grandes amistades y valiosos conocimientos. Gracias a todos y cada uno de los miembros del equipo por el tiempo, la paciencia, las enseñanzas, las risas, el cariño y el apoyo que me han dado en todos estos años. Siempre serán parte de mi historia.”

DELFINA CIRELLI

FELIPE GREGALIO

BETIANA PEREZ

FIN DE BECA 31/08/2024

ANA BRASLAVSKY

MARIANA VAENA

BECARIAS DE SEGUNDO AÑO

IÑAKI SANCHEZ TOYOS

BECARIO DE PRIMER AÑO

LÍNEAS / REGISTROS INSTITUCIONALES

Los registros son sistemas organizados de recolección de datos sistemáticos, de una gran cantidad de pacientes de manera rápida y eficiente, sobre una enfermedad, en un momento determinado.*

**Posadas-Martinez ML, Vicens J, Dawidowski AR, et al. The role of registries in improving health and bridging healthcare, research, education, innovation and development: a research department perspective. J Int Med Res 2024;52(3):3000605241233140.*

REGISTRO INSTITUCIONAL DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA (ETV)

Número de protocolo CEPI 995
 Fecha de aprobación: 27/7/2006

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	1
Artículos en Revistas Científicas	2
Premios Ganados	2

Premio al Mejor Trabajo SAM categoría Oncología y Segundo Premio de categoría Mejor Trabajo SAM en el XXXII Congreso Internacional SAM – SMIBA 2024.
Adherencia a la tromboprofilaxis extendida e incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que cursan postoperatorio de cirugía ginecológica por cáncer: una cohorte retrospectiva.
 Autores/as: F. Gregalio, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, C. Rossi, P. Miño, F. Vázquez

I.P. F. Vazquez

M. F. Grande Ratti

F. Gregalio

Integrantes AIMI

P. Miño, en representación del equipo de trabajo de ETV, presentó y recibió los premios en el Congreso SAM 2024

REGISTRO INSTITUCIONAL AMILOIDOSIS (RIA)

Número de protocolo CEPI 1675

Fecha de aprobación: 30/12/2010

I.P. M. A. Aguirre, E. Nucifora, M. L. Posadas
Martínez

Integrantes AIMI: M. Carretero

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	19
Artículos en Revistas Científicas	7
Becas/Subsidios Ganados	1
Premios Ganados	3

M. L. Posadas Martínez, S. Decotto, E. Brulc, P. Sorroche, E. Nucifora, D. Cirelli, M. A. Aguirre

PRESENTACIONES DESTACADAS

Junior Investigator Travel Award 🏆
 Renal Response to treatment in patients with Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis"
Delfina Cirelli

ISA 2024 Presidential Award 🏆
 "Prevalence of moderate-severe aortic stenosis in patients with wild-type transthyretin amyloidosis in a developing country".
Santiago Decotto

Congreso de Anatomía Patológica 🏆
 Amiloidosis detection by mass spectrometry: development of a diagnostic technique
Mercedes Juarez Araoz

REGISTRO INSTITUCIONAL DE TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA (HHT)

Número de protocolo CEPI 1900
Fecha de aprobación: 01/5/2012

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	13
Artículos en Revistas Científicas	4
Tesis Defendidas	1

Felicitemos al Dr. M. Serra, quién ha finalizado el Doctorado en Ciencias de la Salud (UHI), con la tesis titulada “Utilidad del propranolol para la epistaxis en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria”.

I.P. M. Serra

A. Braslavsky

Integrante AIMI

Overlap syndrome of hereditary hemorrhagic telangiectasia and juvenile polyposis syndrome: ten years follow-up-case series and review of literature. M. L. González, C. Vázquez, M. Argüero, J. P. Santino, A. Braslavsky, M. Serra. *Familial Cancer* 24:1 <https://doi.org/10.1007/s10689-024-00425-9>

Prevalencia de telangiectasia hemorrágica hereditaria en un sistema privado de salud de Buenos Aires, Argentina. M. Serra, M. Papi, C. Serrano. *Medicina*, 84(2), 221–226. [PMID: 38683506](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38683506/)

Management of hereditary hemorrhagic telangiectasia-like symptoms induced by trastuzumab emtansine in a breast cancer patient: case report. M. Tyburec, A. Braslavsky, C. Serrano, C. Vázquez, M. Serra. *Journal of chemotherapy*. (Florence, Italy) <https://doi.org/10.1080/1120009X.2024.2379169>

De novo brain vascular malformation in an adult with hereditary hemorrhagic telangiectasia and juvenile polyposis overlap syndrome. E. Guan, A. Braslavsky, C. Vazquez, C. Besada, M. Pérez Akly, O. Peralta, R. García Mónaco, N. Ciarrocchi, M. Baccanelli, M. Serra. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 2024-06-01, Vol 33, Núm 6, Artículo 107726, Copyright © 2024 Elsevier Inc. [DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107726](https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2024.107726)

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

15th International HHT Conference

Renal Response to treatment in patients with Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis".

Autores/as: **M. Serra, C. Vázquez, S. Ruiz, L. Burgos-Pratx, D. Santoro, M. Ielpi, R. Cajal.**

En colaboración con el Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), el Servicio de Medicina Transfusional y el Institut Pasteur de Montevideo (Uruguay) estamos trabajando conjuntamente. Estamos realizando estudios de medicina traslacional mediante estudios in-vitro a mediante la utilización de muestras tisulares de pacientes y ensayos moleculares para continuar fortaleciendo el conocimiento médico y social sobre esta condición.

Awardees	
Shreya Bavishi (USA)	Courtney Obasohan (USA)
Matthew Carter (USA)	Owen Oliver (USA)
Evon DeBose-Scarlett (USA)	Madeline Pearson (UK)
Divina El Hamaoui (France)	Yasmin Rida (France)
Maria Eugenia Fernandez Scotto (Argentina)	Anirban Ray (USA)
Anthony Ficany (France)	Nicolás Guerrero Serravalle (Argentina)
Adella Guidroz (USA)	Shanmunka Srinivas (USA)
Josefien Hessels (USA)	Jeremy Thalgot (Netherlands)
Kyle Jacobs (USA)	Finn Timmermans (Netherlands)
Elizanne Jansen van Rensburg (Ireland)	Sebastian van Kampen (Netherlands)
Stephanie Kennedy (South Africa)	Lea Viallet (France)
Paul Kirkpatrick (USA)	Ernat Villanueva (Spain)
Karolina Kostrz (UK)	Key Weddig (USA)
Edward L...	

REGISTRO INSTITUCIONAL DE ANCIANOS CON FRACTURA DE CADERA

Número de protocolo CEPI 1950

Fecha de aprobación: 18/10/2012

I.P. J. Benchimol

Integrantes AIMI: I. Huespe, B. Perez, I. S. Toyos

I.P. J. Benchimol

I. Huespe

B. Perez

I. Sanchez Toyos

Integrantes AIMI

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	6
Artículos en Revistas Científicas	1

P. Slullitel, V. Latallade, I. Huespe, N. Lucero-Viviani, M. Buttaró. ¿Cuál es el destino de las fracturas de cuello femoral no desplazadas tratadas con tornillos canulados? J Arthroplasty. Enero de 2024;39(1):111-117 [https://www.arthroplastyjournal.org/article/S0883-5403\(23\)00673-3/abstract](https://www.arthroplastyjournal.org/article/S0883-5403(23)00673-3/abstract)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE GLUCEMIAS Y DIABETES

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	5
Artículos en Revistas Científicas	3
Tesis Defendidas	1

Felicitemos a la Dra. M. Paula Russo, ha finalizado el Doctorado en Ciencias de la Salud (UHI), con la tesis titulada “Pronóstico de los pacientes con hipoglucemia hospitalaria e impacto de la implementación de normas de comunicación efectiva de valores críticos en el Hospital Italiano de Buenos Aires”.

I.P. M. P. Russo

M. Burgos

M. F. Grande Ratti

Integrantes AIMI

Low-carbohydrate diet for people with type 2 diabetes mellitus (Protocol). M. Burgos, D. Ivaldi, G. Oltra, C. Escobar Liquitay, L. Garegnani. Cochrane Database of Systematic Reviews 2024, Issue 5. Art. No.CD015954. [DOI: 10.1002/14651858.CD015954](https://doi.org/10.1002/14651858.CD015954)

Crisis hiperglucémicas en adultos mayores: estudio descriptivo en un hospital universitario de Latinoamérica. N. Pasik, A. Comisario, B. Martínez, J. Pollan, M. F. Grande Ratti, M. Burgos, M. P. Russo. Revista De La Sociedad Argentina De Diabetes, 58(2), 58–64. DOI: <https://doi.org/10.47196/diab.v58i2.739>

Estudio descriptivo de adultos con diabetes mellitus tipo 1: caracterizando una población poco explorada. C. Viboud Aramendi, P. Rebecchi, M. V. Ami, H. Traverso, M. F. Grande Ratti, M. P. Russo, M. Burgos, M. L. Peroni. Archivos de medicina familiar y general Vol. 21, N° 2 - Julio 2024 Páginas 16-24 Disponible en: <https://revista.famfyg.com.ar/index.php/AMFG/article/view/270/269>

INVESTIGACIÓN SOBRE CENTRAL EMERGENCIA DE ADULTOS (CEA)

I.P. A. Pedretti

M. F. Grande Ratti

Integrante AIMI

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	8
Artículos en Revistas Científicas	11
Becas/Subsidios Ganados	3
Premios Ganados	3

Development and validation of a multivariable predictive model for Emergency Department Overcrowding based on the National. D. Giunta, D. Thomas, L. Bustamante, M. F. Grande Ratti, B. Martinez. Emergency Department Overcrowding Study (NEDOCS) score. Intern Emerg Med (2024). <https://doi.org/10.1007/s11739-024-03848-5>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-024-03848-5>

Reconsultas tempranas al servicio de urgencias antes y después de un protocolo para la crisis asmática del adulto: estudio de cohorte retrospectivo. V. Ruiz, D. Giunta, S. Zunino, Y. Battellini, B. Martínez, M. Padilla López, M. F. Grande Ratti. Revista Argentina de Terapia Física y Respiratoria. https://revista.ajrpt.com/index.php/Main/article/view/311?utm_source=brevoyutm_campaign=AJRPT%20Nuevo%20Nmero&utm_medium=email
<https://doi.org/10.58172/ajrpt.v6i2.311>

Perspectiva de género en la experiencia asistencial y en los resultados de los pacientes que consultan por dolor torácico en un servicio de urgencias. M. F. Grande Ratti, M. Llamado, A. Pires, M. Giuffre, B. Garrido, A. Saldarini, P. Touzas, B. Martínez, I. Bluro. Arch Cardiol Mex. DOI: 10.24875/ACM.23000212 PMID: 38653253
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38653253/>

Cooperación entre médicos del departamento de emergencias y dermatólogos por telemedicina. S. Piccioli, E. Frutos, L. Mazzuocolo, M. F. Grande Ratti, A. Di Prinzio, B. Martinez. Archivos de medicina familiar y general. Vol. 21, N° 1 - Marzo 2024 Páginas 4-10. <https://revista.famfyg.com.ar/index.php/AMFG/article/view/262/245>

Unscheduled Emergency Department Revisits Within 48 Hours of Discharge. M. F. Grande Ratti, I. Martingano, P. Otero, C. Otero, J. Farina, L. Rubin, D. Luna, J. Esteban, A. Pedretti, M. Rodríguez, M. Sanchez Del Cid, B. Martínez. Stud Health Technol Inform 2024 Jan 25:310:304-308. DOI: 10.3233/SHTI230976. PMID: 38269814
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38269814/>

EDUCACIÓN (RESIDENCIA, ESIN, ROTANTES)

M. F. Grande Ratti

L. Peroni

I. Sanchez Toyos

Coordinación a cargo de AIMI

RESUMEN 2024	
Presentaciones en Congresos	14
Artículos en Revistas Científicas	15
Estudiantes ESIN	26

Participación activa en el Programa Estudiantes en Investigación (ESIN), como recurso humano requerido para la implementación de proyectos internos.

- Brindamos soporte y seguimiento para el entrenamiento relacionado al desarrollo de trabajos y registros sistemáticos.
- Acompañamos durante el proceso de aprendizaje relacionado a la investigación clínica.

Universidad Hospital Italiano
de Buenos Aires

TURNERA AIMI

Desde Junio/2022 habilitamos asesorías para quienes requieran ayuda en proyectos de investigación, evaluación y/o gestión, en cualquiera de sus etapas (planificación, implementación, análisis estadístico y/o comunicación)

RESUMEN 2024	
Horas ofertadas	399
Horas tomadas	213
Tasa de uso global	53%
Meses de > oferta	Agosto (57 Hs) y Septiembre (44 Hs)
Meses de > uso	Agosto, julio, junio y mayo
Secciones de > demanda	Farmacología, Infectología, Internistas
Necesidades de usuarios/as	87% --> soporte metodológico 13% --> soporte en la divulgación externa

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

74 PRESENTACIONES EN CONGRESOS

12 Congresos Nacionales y
8 Congresos internacionales

59 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS O INDEXACIONES

14 en Revistas
Nacionales/Iberoamérica (Español)
15 Revistas Internacionales (Inglés)

15 BECAS, SUBSIDIOS, PREMIOS GANADOS, DE PROYECTOS O MIEMBROS DE AIMI

4 Becas/Subsidios
11 Premios

5 BECAS/SUBSIDIOS GESTIONADOS

2 Becas
3 Subsidios

ACTIVIDAD ACADÉMICA

DIRECCIÓN, TUTORÍAS O JURADOS DE TESIS (MAESTRÍA O DOCTORADO)

RESUMEN 2024	
Jurados de tesis	3
Tutores/as de tesis	11
Dirección de tesis	8

PROGRAMAS

Maestría en Educación para Prof. de la Salud, Maestría en Investigación Clínica, Maestría en Informática en Salud, Doctorado en Ciencias de la Salud

Universidad Hospital Italiano
de Buenos Aires

CURSOS DICTADOS (12) POR INTEGRANTES DE AIMI

RESUMEN 2024	
En Doctorados	1
En Maestrías	2
Presencial	4
Virtual	6
Híbrido	2

RESIDENCIA DE CLÍNICA MÉDICA

RESUMEN 2024	
14 residentes x año, x 4 años	56 Hospital Central
6 residentes x año, x 4 años	24 San Justo
Total	80 residentes

Unidades/Herramientas:

- Taller de búsqueda bibliográfica.
- Taller sobre la pregunta de investigación: elección y justificación.
- Aspectos éticos relacionados a un proyecto.
- Componentes de un protocolo para evaluación por CEPI.
- Los métodos de la investigación (población, diseño, mediciones, cálculo del tamaño muestral, circuito del dato, procesos de calidad, bases de datos).
- Los resultados en la investigación: análisis de datos, interpretación de resultados, y comunicación científica.

M. F. Grande Ratti

L. Peroni

Coordinación

Brindamos soporte y seguimiento para el desarrollo de trabajos de investigación, registros sistemáticos, publicaciones, y participación en congresos, conferencias y sociedades científicas. Acompañamos en el proceso de aprendizaje para lectura crítica (ej: ateneos centrales, journals, GRADE).

PROGRAMA ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN (ESIN)

Participación activa en el Programa Estudiantes en Investigación (ESIN), como recurso humano requerido para la implementación de los proyectos internos.

Durante este año, para 26 estudiantes en total (Medicina e Ingeniería Biomédica)

- Brindamos soporte y seguimiento para el entrenamiento relacionado al desarrollo de trabajos y registros sistemáticos.
- Acompañamos durante el proceso de aprendizaje relacionado a la investigación clínica.

Universidad Hospital Italiano
de Buenos Aires

LÍNEA/REGISTRO	CANTIDAD
AIMI	2
AMILOIDOSIS	9
CADERA	4
CEA	4
HHT	5
EXTRA CONVENIO	2
TOTAL	26

ESPACIO ACADÉMICO

RESUMEN 2024	
Reuniones de espacio académico	48
Disertantes externos	23%
Artículos científicos que surgieron a partir de este Espacio Académico	17

Modelos MIMIC: de la neurociencia a las ciencias de la salud. M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, F. Vázquez Peña, E. Cordón Pozo. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2024;44(4):e0000344 <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/344>

Investigación cualitativa en salud: desafíos en la redacción y publicación. M. Vivacqua, C. González, M. F. Grande Ratti. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2024;44(4):e0000383 <https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/383/318>

Inteligencia artificial en la escritura científica: oportunidades y desafíos en ciencias de la salud. Sanchez Toyos, I., Ortiz, J., Grande Ratti, M. F., & Carretero, M. (2024). Evidencia Actualizacion en la práctica ambulatoria, 27(4), <https://doi.org/10.51987/evidencia.v28i1.7138>

FUNDAMENTACIÓN DE ESTE ESPACIO

- Resolución de problemas
- Fomentación de la colaboración
- Intercambiar conocimiento
- Construcción de redes
- Capacitación y mentoría
- Difusión y visibilidad
- Retroalimentación constructiva

Lunes de 11 a 12 horas, virtual
LINK: meet.google.com/kqy-kpfb-byv

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA (93) CURSOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE AIMI

RESUMEN 2024	
Doctorado	1
Maestría	1
Carrera de especialidad	1
Cursos	29
Webinarios	34
Talleres/Workshop	15
Jornadas, Seminarios y workshop	8
Asistencia a reuniones científicas	4

MODALIDAD	
Presencial	12
Virtual	79
Híbrido	2

We Can Do It!

Ser lo
Reconocer un árbol
Leer un libro

• Área de Investigación
en Medicina Interna

ZONA
DE
CONFORT
SALGA

¡¡¡ NEEESITAMOS
BRILLAR !!!

NOTICIAS

TOMA DE DECISIONES EN SALUD BASADAS EN EVIDENCIA

Del 11 al 15 de Marzo de 2024

Facultad de Medicina - Universidad del Salvador

Mariana Burgos y Delfina Cirelli participaron, como alumna y coordinadora respectivamente, del workshop "Toma de decisiones en salud basadas en evidencia" dictado en la Facultad de Medicina de la USAL. Compartimos sus testimonios:

“

Lo que más me gustó: La dinámica de trabajo en pequeños grupos, favorecía el aprendizaje colaborativo. La generosidad y el entusiasmo de los tutores, especialmente del Dr. Guyatt, que nos inspiraba, haciendo que cada actividad tuviera mucho significado.

Lo que más me sirvió: El enfoque práctico del workshop. Las sesiones interactivas y los ejercicios grupales me permitieron aplicar herramientas para analizar críticamente la literatura científica y comprender cómo usar la metodología GRADE.

Lo que aprendí: Más allá del contenido académico conocí un modelo docente inspirado en el histórico "How to teach evidence-based medicine" de la Universidad de McMaster que fue clave para mantenerme motivada durante los cinco días intensivos de trabajo. Una experiencia altamente recomendable.

“

"Durante cinco días, tutores, tutor-trainee y participantes, nos reunimos en el primer workshop latinoamericano sobre Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y enfoque GRADE en la Universidad del Salvador. Contamos con la participación de profesionales internacionales, en especial del doctor Gordon Guyatt, uno de los referentes más reconocidos en el mundo de la MBE. En mi caso, cumplí el rol de tutor-trainee, siendo un gran desafío acompañar a los participantes de mi grupo y compartir conocimientos entre todos durante esa semana intensiva de trabajo."

D. Cirelli junto al Dr. Gordon Guyatt y el equipo organizador de las jornadas

M. Burgos junto al Dr. Gordon Guyatt, reconocido como el padre de la medicina basada en evidencia y el fundador del sistema GRADE

CERTIFICADO

- A partir del 2024 entregamos certificados por cada disertación realizada
- Cada certificado es una Unidad de Desarrollo Profesional (PDU). Las PDU son unidades que se utiliza para medir el desarrollo continuo en el campo de la gestión de proyectos

Lunes de 11 a 12 horas, virtual

LINK: meet.google.com/kqy-kpfb-byv

HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires
*Área de Investigación en
Medicina Interna*

El Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires otorga el presente certificado a

Disertante

por haber asistido al Espacio Académico del Área de Investigación en Medicina Interna en calidad de expositora el día 23 de diciembre de 2024. Título de la disertación: CV académico. Duración: 1 hora.

María Florencia Grande Ratti
Jefa del Área de Investigación en
Medicina Interna

Javier Pollan
Jefe del Servicio de Clínica Médica

PUBLICACIONES DESTACADAS

PRIMER ARTICULO DEL ESPACIO ACADÉMICO

A partir del espacio académico (15/01/2024) conjunto entre Romina Perez Manelli (secretaria de AIMI), el Dr. Fernando Vázquez Peña (externo) y la coordinación de la Dra. Ma. Florencia Grande Ratti surgió este artículo para la Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires.

También se ha transformado a un taller de las Jornadas de Informática en Salud 2024 (JIS2024).

Octubre 2-3/2024. Argentina. XIX Jornadas de Informática en Salud. Disertación Online. Taller Modelos MIMIC en Salud (del inglés, por Multiple Indicators Multiple Causes). M. F. Grande Ratti; F. R. Vázquez; M. Vázquez Navarro. 1.5 hora. 02/10/2024. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13882889>

JIS Summit
2024

Modelos MIMIC: de la neurociencia a las ciencias de la salud

María F. Grande Ratti¹, Romina Y. Pérez Manelli¹, Fernando R. Vázquez Peña² y Eulogio Cordón Pozo³

1. Área de Investigación en Medicina Interna, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

2. Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

3. Departamento de Organización de Empresas II. Universidad de Granada. España

RESUMEN

En medicina, muchas veces se encuentran situaciones donde la regresión (lineal o logística) no es viable, por contar con constructos latentes o factores que incluyen diversas variables observadas, ya que tratan de reflejar o estimar fenómenos complejos multidimensionales. Esta limitación dio lugar a la búsqueda de metodologías estadísticas alternativas, como un subtipo de Modelos de Ecuaciones Estructurales denominados modelos MIMIC (del inglés, por *Multiple Indicators Multiple Causes*), utilizado originalmente en neurociencias. En esta entrega se explica qué son estos modelos, para qué sirven, así como se mencionan los programas para su aplicación, y la interpretación de resultados. Se ejemplifica con un estudio sobre la calidad de vida de personas que recibieron un trasplante, destacando la representación gráfica y la importancia de la parsimonia en los modelos. Estos modelos permiten incluir factores y variables sueltas en simultáneo, resolviendo relaciones causales complejas, por lo cual resultan herramientas útiles en la investigación médica.

Palabras clave: modelización de ecuaciones estructurales, modelos estadísticos, método estadístico, mecanismos de evaluación de la atención sanitaria.

MIMIC Models: from Neuroscience to Health Sciences

ABSTRACT

In medicine, situations are often encountered where regression (linear or logistic) is not feasible, due to latent constructs or factors that include several observed variables, since they try to reflect or estimate complex multidimensional phenomena. This limitation led to the search for alternative statistical methodologies, such as a subtype of Structural Equation Models called MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) models, originally used in neurosciences. In this issue we explain what these models are, what they are used for, as well as the programs for their application, and the interpretation of results. It is exemplified with a study on the quality of life of people who received a transplant, highlighting the graphical representation and the importance of parsimony in the models. These models allow the simultaneous inclusion of factors and single variables, solving complex causal relationships, making them useful tools in medical research.

Keywords: structural equation modeling, models, statistical, statistical method, health care evaluation mechanisms.

PUBLICACIONES DESTACADAS

ARTÍCULO EN CONJUNTO CON ESTUDIANTES ESIN

Este artículo representa el trabajo realizado y el compromiso que AIMI asume con los y las estudiantes del Programa Estudiantes en Investigación (ESIN) de la Universidad del Hospital Italiano.

Durante el 2024 AIMI acogió a 26 estudiantes de este programa. Destacamos el compromiso y la responsabilidad que asumen los y las alumnas en las tareas asignadas.

¡Felicitaciones Estudiantes ESIN!

Universidad Hospital Italiano
de Buenos Aires

Investigación cualitativa en salud: desafíos en la redacción y publicación

María N. Vivacqua¹, Candela V. González¹ y María F. Grande Ratti²

1. Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

2. Área de Investigación en Medicina Interna, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

En salud, el proceso de comunicación científica para investigaciones cualitativas conlleva múltiples obstáculos: a) barreras financieras por altos costos de procesamiento de artículos que no son cubiertos por las instituciones, obligando a investigadores a recurrir a fondos personales o subvenciones; b) algunas revistas pueden preferir estudios cuantitativos y/o no aceptar cualitativos, lo que limita las opciones; c) la revisión por pares puede ser más rigurosa, involucrando expertos en ciencias sociales, que añade otra capa de complejidad.

Las autoras resumen los principales desafíos y brindan algunas recomendaciones que guían hacia una redacción y publicación exitosa. Se requiere: adaptar el lenguaje técnico a una audiencia acostumbrada a enfoques cuantitativos; sintetizar para cumplir con restricciones del recuento de palabras (proceso largo y difícil), seleccionar cuidadosamente los datos y las citas que se van a incluir. El equilibrio adecuado entre teoría y hallazgos garantiza no sacrificar la profundidad y riqueza que caracterizan el abordaje cualitativo.

Palabras clave: investigación cualitativa, comunicación académica, sesgo de publicación, revisión de la investigación por pares, políticas de apoyo y financiación de la edición de publicaciones científicas.

Qualitative Research in Health: Challenges in Writing and Publication

ABSTRACT

In health, the scientific communication process for qualitative research involves multiple obstacles: (A) financial barriers due to high article processing costs that are not covered by institutions, forcing researchers to rely on personal funds or grants; (B) some journals may prefer quantitative studies and not accept qualitative ones, limiting options; (C) peer review may be more rigorous, involving experts in social sciences, which adds another layer of complexity.

The authors summarize the main challenges and provide recommendations that can guide us toward successful writing and publication. It is necessary to adapt technical language for an audience accustomed to quantitative approaches, synthesize information to meet word count restrictions (a long and challenging process), and carefully select the data and quotes to include. The appropriate balance between theory and findings ensures that the depth and richness characteristic of the qualitative approach do not get sacrificed.

Keywords: qualitative research; academic communication; publication bias; peer review of research; support policies and funding for scientific publishing.

PUBLICACIONES DESTACADAS

IA EN AIMI

Luego de la gran disertación de la Dra. Marcelina Carretero en nuestro espacio académico (02/09/2024) y en conjunto con nuestro becario de primera año Iñaki Sanchez Toyos, Josefina Ortiz estudiante ESIN de la carrera de bioingeniería y la coordinación de la Dra. Ma. Florencia Grande Ratti se ha llegado a este artículo publicado en la Revista Evidencia.

La Revista Evidencia es una revista independiente, de acceso abierto, disponible en formato digital, de periodicidad trimestral desde 1997 y publicada por la Fundación MF y cuenta con el aval de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires.

Inteligencia artificial en la escritura científica: oportunidades y desafíos en ciencias de la salud

Artificial intelligence in scientific writing: opportunities and challenges in health sciences

Iñaki Sánchez Toyos^a, Josefina Ortiz^b, María Florencia Grande Ratti^{a,b}, Marcelina Carretero^a

Resumen

Este manuscrito explora los diferentes usos de la inteligencia artificial en la escritura científica, con un énfasis particular en ChatGPT. Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, esta herramienta ha transformado la redacción académica, generando un debate polarizador en la comunidad científica en torno a sus ventajas y desventajas. Este trabajo repasa los beneficios del uso de ChatGPT, tales como su capacidad para mejorar la claridad y fluidez de los textos, superar el bloqueo del escritor y proporcionar asistencia en la revisión de textos, y explora las dificultades que pueden limitar su adopción, incluyendo preocupaciones sobre la precisión y el riesgo de sesgo de la información. Por último, reflexiona sobre las implicaciones éticas y prácticas del uso de ChatGPT en la escritura científica.

Abstract

This manuscript explores the different uses of artificial intelligence in scientific writing, with a particular emphasis on ChatGPT. Since its launch in November 2022, this tool has transformed academic writing resulting in a polarizing debate in the scientific community around its advantages and disadvantages. This paper reviews the benefits of using ChatGPT, such as its ability to improve the clarity and fluency of texts, overcome writer's block, and provide assistance in proofreading texts. It also explores the challenges that may limit its adoption, including concerns about the accuracy and the risk of bias in the information. Finally, it reflects on the ethical and practical implications of using ChatGPT in scientific writing.

I. Sanchez Toyos, J. Ortiz, M. F. Grande Ratti, M. Carretero. Inteligencia artificial en la escritura científica: oportunidades y desafíos en ciencias de la salud. Evidencia, actualización en la práctica ambulatoria, 2024; 27(4), e007138. DOI: <https://doi.org/10.51987/evidencia.v28i1.7138>
<https://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/7138>

areadeinvestigacionenmedicinainterna

@aimihiba

@aimihiba

Genially

www.hospitalitaliano.org.ar/hiba/es/sitio/clinica-medica

Tte. Gral. Juan D. Perón 4190,
CP1199, CABA Argentina

+54 11 4959 0200
Interno 4419

investigacion.medicinainterna
@hospitalitaliano.org.ar

¡GRACIAS!

 HOSPITAL ITALIANO
de Buenos Aires

*Área de Investigación en
Medicina Interna*